

SAYYORALARNING FIZIK TABIATINI O‘QITISH METODIKASI.

Madumarov Shadonbek A‘zamjonovich.

Andijon davlat pedagogika instituti
asistent o‘qituvchisi

Abdixalilova Maftuna Erkin qizi.

Andijon davlat pedagogika instituti
3 – bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda rivojlanayotgan dunyoning asosini tashkil etgan va yanada o‘rganish sohalari kengayotgan kosmonavtika va sayyoralarning tabiati va fizik xususiyatlarini o‘rganish va tahlil qilishni talabalarga o‘qitishdagi usullari yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: Sayyora, yulduz, quyosh sistemasi, planetalar, galaktikalar, teleskop, observatsiya, spektroskopiya.

Аннотация: В данной статье освещены методы обучения студентов изучению и анализу природы и физических свойств космонавтики и планет, которые составляют основу современного развивающегося мира и расширяют дальнейшие области исследования.

Ключевые слова: Планета, звезда, Солнечная система, планеты, галактики, телескоп, наблюдение, спектроскопия.

Abstract: In this article, the methods of teaching students to study and analyze the nature and physical properties of cosmonautics and planets, which form the basis of today's developing world and are expanding further fields of study, were highlighted.

Key words: Planet, star, solar system, planets, galaxies, telescope, observation, spectroscopy.

Uzoq muddatdan beri, sayyoralarning fizik tabiati haqida ko‘plab maqolalar yozilgan. Bu maqolalar odatda ularning atmosfera, gravitatsiya, atmosferadagi turli tabiiy jarayonlar, energiya almashishlari va boshqa fizik qonunlariga asoslanadi.

Sayyoralarning fizik tabiatini tushunishimizning yana bir usuli esa ularni ko'rgan rasmlar va fotosuratlar bo'ladi. Ushbu maqolamizda biz yuqoridagi barcha o'rganishlarni tahlili va o'qitishdagi usullarni ko'rib chiqamiz.

Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish juda qiziqarli bo'lishi mumkin. Ular atmosfera, gravitatsiya, energiya almashinuvi va boshqa fizik qonunlariga asoslangan jarayonlarda o'zgarishlarga duch keladilar.

Sayyoralarning fizik tabiatini ta'riflash uchun quyidagi asosiy ko'rsatishlar kiritiladi:

1. Yulduzlar: Sayyoralar yulduzlar to'plamidir. Ular yulduzlar to'plamining o'rtasida yer o'rnidan o'qib o'tuvchi chiroq nurlaridir. Yulduzlar keng spektr bo'ylab tarqalishi mumkin va ularning har biri o'ziga xos temperaturaga ega. Yulduzlar faqat qoralar va energetik shakllardagi gazlar, yoki yashil vaqtlarini tug'ilgandan so'ng qoralar, yoki energetik quyosh massalari bo'lishi mumkin.

2. Quyosh sistemi: Quyosh, Merkur, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran va Neptun kabi sayyoralar quyosh sistemini tashkil etadi. Har bir sayyora o'ziga xos orbitaga ega va quyoshdan o'z joylarida aylanadi.

3. Planetalarning xususiyatlari: Sayyoralarning fizik tabiatiga kirish uchun, ularning o'zlariga xos xususiyatlari, masalan, o'lchamlari, massalari, orbitalari, atmosferalari va yuzi bilan bog'liq muhim ma'lumotlar kiritiladi.

4. O'q sayyoralar: Uchburchak, silindr va disk shaklida bo'ladi. Ularning fizik tabiatini tushuntirish uchun ularga oid qonuniylik va tavsiflar aks ettirilishi lozim.

5. Galaktikalar: Sayyoralarning kengayishlari galaktikalar deb ataladi. Ularning fizik tabiatini aniqlash uchun ularning noyobliklari, shakli, o'lchamlari va qatlamlari keng qo'llaniladi.

Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish, astronomiya va fizika fanlari orasidagi bog' vaqtda izlanayotgan bir mezon bo'lib, bu esa ko'plab dastlabki va fundamental ishlar bilan bog'liq.

Sayyoralar, astronomik obyektlar bo'lib, yulduzlar tayanch joylarida turib, o'rtacha yulduzlardan ancha katta bo'lib, butun galaktikamizning tuzilishi va

yulduzlararo birlashmalarni o'rganishga yordam beradi. Ular atom yadro va tizimlariga ega va yulduzlar, galaktikalar va galaktikalar jamlanmasi shakllanishida muhim rollarni o'ynaydi.

Yulduzning o'zining fizik tabiati esa plazma holida yadro termodinamika va yadro fizikasi qoidalariga asoslangan termoyadro reaksiyalar yordamida energetik energiyaga aylandi. Bunday yulduzlar, yulduzlararo daryolarning (yulduz jismi) zanjirini tashkil etadi va ularga qo'rqin sifatida tushuniladi. Ular ko'pgina yulduzlar tuzilmalariga o'xshash o'zlarining energiya ekanligi tufayli massiv obyektlardir va ulardan katta kimyoviy va elektroni energetik bo'lishi mumkin[1].

Yulduzlararo fizikasi, yulduzlar tizimi, galaktika, kvazarlar, pulsarlar, neutronlashgan yulduzlar, qora jism va boshqa bir qancha qiziq obyektlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ob'ektlar yulduzlararo material va energetikalarni o'rganishda asosiy muhim ta'limotlarni taqdim etadi.

Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish uchun, ularning qanday xususiyatlarga ega ekanligini o'rganish kerak. Quyidagi xususiyatlar Sayyoralarning fizik tabiatini aniqlashda yordam beradi:

1. Ulg'aygan sayyoralar: Sayyoralarning yorug'likni emas, balki quyoshning nurini qabul qilishlari va uni yoritishlari sababli yorug'lik ko'rsatmaydigan obyektlar bo'lishi. Ular atmosferasiz obyektlar, masalan, Koyoto Ildo sayyosidir. Ular, ko'pincha quyosh tizimi yoki planetalar kattaligida joylashgan.

2. Sayyoralarning atmosfera: Agar bir sayyorada atmosfera bo'lsa, uning fizik tabiatini aniqlash uchun atmosferaning tarkibini va uzunligini o'rganish muhimdir. Atmosferadagi gazlar, to'g'ri tushuncha bermoq, o'n marta atmosferaning ko'rsatkichi, gipotenuza, va ildizga tashkil etuvchi ifodani bermoq kerak.

3. Harorat va Hidrodinamika: Sayyoralarning harorati, atmosferasi, va suv va gazlar to'g'risidagi harakati fizikani, sayyoraning klimatini, atmosferasini, va harakatini aniqlashda katta ahamiyatga ega.

4. Magnetik maydon: Agar sayyoralarda jadvaldan aniq keladigan magnetik maydon mavjud bo'lsa, bu sayyoraning xususiyatlari va atmosferasi bilan bog'liqlikka ega bo'lishi mumkin[2].

Bu xususiyatlar yordamida, sayyoralarning fizik tabiatini o'rganish mumkin. Ayni paytda, sayyoralar haqida ko'proq malumot olish va ularning fizik tabiatini tushunish uchun astronomik tadqiqotlar va qo'shimcha ma'lumotlar muhimdir.

Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish uchun bir qator metodikalarni qo'llash mumkin:

1. Ma'lumotlar to'plami: Birinchi navbatda, sayyoralarning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot to'plangan bo'lishi kerak. Bu, ularning massasi, radiusi, o'zaro masofasi, atmosferasi (agar bo'lsa), harorati, va boshqa fizikaviy xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

2. Teleskop va Spektroskop ko'rsatish: Sayyoralarning teleskop orqali o'rganish, ularning shakl, rassomligi, va atmosferasining tuzilishini aniqlashda yordam beradi. Spektroskopiya esa sayyoralarning atmosferasi, kimyoviy tarkibi, va fizikaviy xususiyatlari to'g'risida ma'lumot beradi.

3. Model qilish: Sayyoralarning fizikaviy xususiyatlarini aniqlash uchun, ularning katalozi qilinishi va ularni model qilish uchun yordamchi xususiyatlar yaratilishi kerak. Bu modelni tuzish, sayyoraning jismoniy va atmosferaviy tuzilmalari, harorati, g'az tarkibini, va boshqa xususiyatlarni tushunishda yordam beradi.

4. Hisob - kitoblar va Tadbirlar: Sayyoralar haqida hisob-kitoblar, darsliklar va tadqiqotlar o'qish, shuningdek, sayyoralar uchun mo'ljallangan ilovalarni yaratish, ularning fizikaviy xususiyatlarini ko'rib chiqishda yordam berishi mumkin.

5. Ma'lumotlar tahlili va taqdimot: Sayyoralarning fizikaviy xususiyatlarini tahlil qilish, natijalarni taqdim etish va umumiy ko'rsatuvlar va natijalarni yetkazish uchun tahlil qilish juda muhimdir. Bu, sayyoralarning tushunchalari va tasvirlarini tushuntirishga yordam beradi[3].

Bu metodikalar yordamida, sayyoralarning fizik tabiatini aniqlash va tushunish uchun qo'llaniladigan yordamchi vositalar yaratish mumkin. Sayyoralarning fizik

tabiati mavzusini o'rganishda quyidagi metodikani taklif qilish ham samarali hisoblanadi:

1. Tushuncha berish: Sayyoralarning fizik tabiatini o'rganishning boshlang'ich qadami tushunchalarni berishdir. Ular qanday ko'rinishda va qanday muhitda joylashganligini tushunishdan iborat bo'ladi. Bu tushunchalar quyosh tizimining ahamiyatini, atmosferaning qanday ko'rinishda mavjudligini, va sayyoraning haroratining qanday o'zgaruvchanligini o'z ichiga oladi.

2. Tizimni o'rganish: Sayyoralarning harorati, atmosferasi, va tizimi haqida ko'proq ma'lumot olish lozim. Bu, astronomik tadqiqotlar, asosiy ma'lumotlar, va muntazam monitoring jarayonlari orqali amalga oshiriladi.

3. Fizikani o'rganish: Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish uchun asosiy fizikaning tushunchalariga ega bo'lish muhimdir. Bu, jismning harakati, harorati, va atmosferasini tushunishga yordam beradi.

4. Taqdimot va tushuncha berish: Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish uchun o'rgangan ma'lumotlarni boshqa insonlarga taqdim qilish va ularga tushuncha bermoq muhimdir. Bu, ta'lim jarayonini qo'llab - quvvatlaydi va ko'proq o'rganishni ta'minlaydi.

5. Amaliy mashg'ulotlar: Fizikaning amaliy jihati sayyoralarda haqida ko'proq ma'lumot olish uchun juda muhimdir. Bu, teleskoplar yordamida ko'rish, taqsimotlar, va fizikaviy jihatlarni tushunishga yordam beradi.

6. So'zlashish va munozara: O'rganish jarayonida odamlar o'rtasida munozara olib borish, yangi fikrlarni o'rganish va o'z fikrlarini ifodalash imkonini beradi. Bu, tushunchalarning chuquriga erishishga va fikrni tushunishga yordam beradi.

Bu metodikalar yordamida, sayyoralarning fizik tabiatini o'rganish va tushunish mumkin. Har bir qadam tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi va ko'proq ma'lumot olishga imkon beradi.

Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish quyidagi usullarni o'z ichiga oladi.

1. Observatsiya va Observatoriya: Sayyoralarda haqida ma'lumot olish uchun ko'p qatlamli observatoriyalardan foydalanish muhimdir. Bu observatoriyalar telescops,

teleskop-arraylar, radioteleskoplar va boshqa turdagi texnika bilan sayyoralar haqida ma'lumot olish uchun eng yaxshi yo'l.

2. Spektroskopiya: Spektroskopik tadqiqotlar sayyoralar haqida ko'p ma'lumot bermoqda juda foydali bo'ladi. Optik spektroskopiya, infrakras spektroskopiya, ultrabinafsha spektroskopiya kabi turli xil spektroskopik usullar farkli elementlar va molekullar haqida ma'lumot bermoq uchun ishlatiladi.

3. Model qilish: Sayyoralarning fizik tabiatini o'rganishda, matematik modellar yordamida sayyoralarning harakatini, haroratini, atmosferasini va boshqa xususiyatlarini aniqlash juda muhimdir. Bu model qilishlar, sayyoraning fizik tabiatini aniqlash uchun muhim qator ma'lumotlarni bermoqda yordam beradi.

4. Kompyuterlik simulatsiyalar: Sayyoralar haqida olishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarning ko'pchiligi yo'qolgan holda, kompyuterlik simulatsiyalar yordamida sayyoralarning fizik tabiatini aniqlash uchun matematik modellar ishlatish juda foydali bo'ladi.

5. Xalqning ko'zdan kechirish va ma'lumotlarini qayta ishlash: Sayyoralarning fizik tabiatini tushunish uchun eng asosiy usul, xalqning ko'zdan kechirishidir. Bunday hodisalar haqida ko'proq ma'lumot olish va ma'lumotlarni ko'rib chiqish, taxminan ma'lumotlarni analiz qilish uchun foydalanish juda muhimdir. Bu sayyoralarning fizik tabiatini tushunishning asosiy usuli hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy dunyoning o'rganish obyektlari kengayib borgan sari o'rganish usullari va metodlar shu bilan bir qatorda o'rganishga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Shuning uchun astronomik jismlar va kosmonavtika fani rivojlanishi uchun yangiliklar va kuzatishlardan natija olishimiz va uni ommaga tadbiq etishning yo'llarini aniq bilishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Mamadazimov "Umumiy astronomiya", Toshken, 2008.
2. "Astronomiya va astrofizika asoslari" o'quv uslubiy majmua. Fizika kafedrasida 59 katta o'qituvchi Avezmurotov.O 2013 y.

3. N.Sadriddinov, A.Rahimov, A.Mamadaliyev, Z.Jamolova “Fizika o`qitish uslubiy asoslari”, Toshken, 2006.